

YALPIZ O'SIMLIGI XUSUSIYATLARI, UNING XALQ TABOBATI VA TIBBIYOTDA ISHLATILISHI

G'aniyev Akbar Yo'ldoshali o'g'li

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

Ganiyeva818@gmail.com ,+998915142728

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6246607>

Annotatsiya: Yalpiz o'simligi shifobaxsh o'simlik hisoblanadi. Ushbu maqolada ushbu o'simlikning morfologiyasi, shifobaxsh xususiyatlari, xalq tabobati va tibbiyotda foydalanishi haqida ma'lumotlar beriladi

Kalit so'zlar: Yalpiz, achchiq yalpiz, jingalak yalpiz, flavonoidlar, methanol, damlama, tindirma.

Yalpiz — labguldoshlar oilasiga mansub ko'p yillik o'tsimon o'simliklar turkumi, dorivor va efirmoyli o'simlik. Shim. yarim sharning iliq iqlimli mintaqalarida 20-25 turi tarqalgan. Yevropa mamlakatlari, AQSH, Ukraina, Belorussiya va Shimoliy Kavkazda yalpizning taxir (achchiq) yalpiz va jingalak yalpiz, Xitoy, Hindiston, Braziliya va boshqalar mamlakatlarda dala yoki suv yalpiz turlari ekiladi. O'zbekistonda 4 turi: suv yalpiz, osiyo yalpizi, taxir (achchiq) yalpiz va jingalak yalpiz yovvoyi holda o'sadi, Poyasi tik shoxlangan, bo'yi 25—100 sm gacha, barglari qarama-qarshi joylashgan, rombsimon, nashtarsimon yoki tuxumsimon, gullari chala soyabonsimon to'pgulga yig'ilgan, binafsharang. May—oktabrda gullaydi. Yalpiz yorug'sevar, namsevar o'simlik. Barglarida 2,5—3 %, gullarida 4—6 %, poyasida 0,3 % mentol (validolning tarkibiy qismi)ga boy bo'lgan efir moyi, shuningdek, flavonoidlar, vitaminlar, oshlovchi moddalar bor. Tibbiyotda yalpiz bargidan tayyorlangan tindirma (nastoyka) va damlamasidan ko'ngil ayniganda hamda o't haydovchi vosita sifatida foydalaniladi. Barglari va poyasidan olingan yalpiz moyi parfyumeriya, oziq-ovqat sanoatida va tibbiyotda, bahorda yangi chiqqan barglari oshko'k sifatida ishlatiladi. Vegetativ (bahorda ildizini bo'lib ekish) yo'li bilan ko'paytiriladi. O'zbekistonniig barcha viloyatlarida nam yerlarda, ariq va daryo bo'ylarida o'sadi.

Bugungi kunda yalpizning 20 dan ortiq turlari keng qo'llaniladi, ular pishirishda ham, xalq tabobatida ham qo'llaniladi. Ushbu o'simlik materialidan foydalanish tajribasi allaqachon tabiblar va qadimgi olimlar orasida bo'lgan. Avitsena va Gippokrat o'zlarining yozuvlarida yalpizning organizm uchun foydalari haqida eslatib o'tishgan, ular bosh og'rig'i va ovqat hazm qilish kasalliklari, isitma va ruhiy kasalliklarni yalpiz asosidagi dorilar bilan davolashni buyurgan.

Rossiyada yalpiz qadimgi baharatli ko'katlarning eng sevimli turlaridan biri hisoblanadi. 19-asrga kelib, mahalliy yovvoyi o'sadigan turlardan tashqari, ushbu

o'simlikning bog'lar va dorivor bog'larda madaniy ko'chatlarini ko'rish mumkin va yalpiz barglari, fotosuratda bo'lgani kabi, allaqachon ko'plab foydali xususiyatlarga ega va minimal kontrendikatsiyaga ega bo'lgan yalpiz pastillasi, xushbo'y suv tayyorlash uchun yig'ilgan va ketgan. , damlamalar va tinchlantiruvchi o'simlik choylari.

Yalpizning foydali xususiyatlari o'simlik moddasi tarkibiga bog'liq bo'lib, u yalpiz efir moyi - mentolning yuqori konsentratsiyasiga etganida, barglar yoki inflorescents massasining 2,5-6% ni to'plash paytida katta ahamiyatga ega bo'ladi. Aynan shu modda o'tning ta'mini, hidini aniqlaydi, shuningdek yalpizning foydali xususiyatlari, masalan, bakteritsid xususiyatiga ega

Shu bilan birga, o'tning kaloriya miqdori juda past va 70 kkalni tashkil qiladi. Yalpizning 100 grammidan 3,75 gramm oqsil, 6,89 gramm uglevod va atigi 0,94 gramm yog '. Bundan tashqari, o'simlikka asoslangan dorivor xom ashyoda juda ko'p xun tolasi va qimmatli organik kislotalar, vitaminlar va mineral tuzlar mavjud.

- Vitamin tarkibi inson tanasi uchun zarur bo'lgan aralashmalarni o'z ichiga oladi: A, B1 va B2, B3, B6 va B9, C va PP.
- Makronutrientlar kaltsiy, fosfor va natriy, kaliy va magniydan iborat.
- Yalpiz o'tlaridagi iz elementlari marganets, sink, temir va misdir.
- **Yalpizning tanaga foydasi xalq va an'anaviy tibbiyotda**
- Yalpiz yong'og'i ko'plab kasalliklarga qarshi kurashishga qaratilgan terapiya va profilaktika tadbirlarida qatnashadi. Mentol yoki yalpiz o'tlarini o'z ichiga olgan preparatlar tinchlantiruvchi, og'riq qoldiruvchi, vazodilatatsiya va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Yalpiz isitma, mahalliy og'riq va nazofarenks va og'iz bo'shlig'ining shilliq pardalarini tirnash xususiyati bilan birga bo'lgan kasalliklar uchun xavfsiz diaforetik, bakteritsid va analjezik sifatida buyuriladi.
- Yalpiz barglaridan olingan efir moyi deyarli hech qanday kontrendikatsiyaga ega emas, lekin juda ko'p foydali xususiyatlari, fotosuratda bo'lgani kabi, o'simlikning boshqa tarkibiy qismlari bilan birgalikda rinit, stomatit va faringit, tonzillit va boshqa mavsumiy shamollash bilan samarali kurashadi. Yalpiz o'ti shuningdek, genitouriya tizimi, oshqozon va jigar yallig'lanishini davolash uchun ishlatiladi. Idish-tovoq va ichimliklar tarkibidagi yangi yalpiz nafaqat ta'mni yaxshilaydi, balki ishtahani faol ravishda oshiradi, ko'ngil

aynish, ko'ngil aynish va gaz hosil bo'lishining ko'payishi kabi noxush alomatlardan xalos qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Xolmatov H.X., Habibov Z. H., Farmakognoziya [Darslik], T., 1967; Nabiyeu M, Shifobaxsh giyoxlar, T., 1980; Hojimatov Q., Olloyorov M. , O'zbekistonning shifobaxsh usimliklari va ularni muhofaza qilish, T., 1988; Xoliqov K., O'zbekiston janubidagi dorivor o'simliklar, T., 1992; Hoji matov Q.H., Yo'ldoshev K.Y., Shogulomov U.Sh., Hojimatov O.Q., Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham (Fitoterapiya), T., 1995; M urdoxayev Yu.M. Kultura lekarstvennix rasteniy v O'zbekistane, T., 1988. Qahhor Hojimatov.